

DOI: 10.31866/2617-2674.3.1.2020.202690

Олександр Безручко

доктор мистецтвознавства, професор;

e-mail: oleksandr_bezruchko@ukr.net; ORCID: 0000-0001-8360-9388

Київський університет культури, Київ, Україна

Рецензія на монографію Романа Натановича Ширмана «Режисерське вирішення екранного твору»

Ширман Р. Н.
Режисерське вирішення екранного твору.
Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. 205 с.

Ширман, Р.Н., 2019.
Режисерське вирішення екранного твору.
Київ : Вид. центр КНУКіМ.

Shyрман, R.N., 2019. *Rezhyserske vyryshennia*
ekrannoho tvoru [Director's solution of a screen work].
Kyiv : KNUKIM Publishing Center.

153

Монографія «Режисерське вирішення екранного твору» підготовлена на факультеті кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв видатним українським кінорежисером, заслуженим діячем мистецтв України, професором, завідувачем кафедри кіно-телемистецтва, керівником секції режисури кіно і телебачення Р. Н. Ширманом.

Безсумнівною перевагою нової книжки Романа Натановича Ширмана є ґрунтовне дослідження надважливих елементів режисерської майстерності. Адже, за свідченням видатних майстрів кіно, саме цей етап роботи режисера над екранним твором стає одним з вирішальних для майбутнього успіху чи невдачі екранного проекту.

Монографія Р. Н. Ширмана будується на глибокому аналізі різноманітних екранних творів (від навчальних студентських мініатюр до фільмів класиків світового кіномистецтва). Режисерський задум трактується автором дослідження як багатшаровий комплекс питань, до якого входять численні рівні проблем, що потребують свого розв'язання (від з'ясування найкращих засобів трансляції ідейних меседжів твору, його видового та жанрового визначення, до таких пов'язаних з цим речей, як робота над окремим кадром та навіть шумами).

Значна частина дослідження присвячена роботі режисера над різними типами документальних фільмів. Аналіз режисерської роботи, запропонований

© Олександр Безручко, 2020

Р. Н. Ширманом спирається не лише на наукові дослідження та узагальнення теоретичного досвіду, а й на великий особистий творчий доробок автора – одного з провідних майстрів українського документального кіно.

Можна зробити висновок про те, що монографія написана на належному теоретичному і фаховому рівні, містить еле-

менти новизни, торкається актуальних проблем мистецтва і, безумовно, буде корисною студентам, що вивчають режисуру, операторську майстерність, звукорежисуру та тележурналістику. Вона стане у нагоді як викладачам вищих навчальних закладів, так і практикам кіно і телебачення.

Oleksandr Bezruchko

Doctor of Art Studies, Professor;

e-mail: oleksandr_bezruchko@ukr.net; ORCID: 0000-0001-8360-9388

Kyiv University of Culture, Kyiv, Ukraine

The monograph “Director’s Solution of a Screen Work” was prepared at the Department of Cinema and Television of the Kyiv National University of Culture and Arts by a prominent Ukrainian film director, Honored Art Worker of Ukraine, Professor, Head of the Cinema and Television department, and Director of the Film Directing Section.

An undoubted advantage of Roman Shyrman’s new book is a thorough exploration of the crucial elements of directing. After all, according to the testimonials of outstanding filmmakers, it is this stage of the director’s work on the screenplay that becomes one of the decisive factors for the future success or failure of the screen project.

R. N. Shyrman’s monograph is based on an in-depth analysis of various screen works (from teaching student miniatures to films of world cinema classics). The director’s conception is interpreted by the author of the study as a multilayered complex of questions, which includes numerous levels

Review of Roman Shyrman’s monograph “Director’s solution of a Screen Work”

of problems that need to be solved (from finding out the best means of broadcasting ideological messages of a work, its specific and genre definition, to such related things, like working on a single frame and even noise).

Much of the research is devoted to the director’s work on various types of documentaries. The analysis of the director’s work offered by R. N. Shyrman relies not only on scientific research and generalization of theoretical experience but also on the great personal creative work of the author – one of the leading masters of the Ukrainian documentary film.

It can be concluded that the monograph is written at a proper theoretical and professional level, contains elements of novelty, touches current problems of art and will certainly be useful to students studying directing, cinematography, sound directing and television journalism. It will be of use to both higher education teachers and film and television practitioners.

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons «Attribution» 4.0.